

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
Axmedov Jaloliddin Oribovich	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
Baxramova Malika Muzaffarovna	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
Choriyeva Zarina Anvarbek qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
Djurayeva Nargiza Kudratillayevna	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
Ergasheva Mehriyona	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
G'ayratova Mohidil Zafar qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
Maksetova Nurjamal Kuatovna	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
Malikova Xurshida Ikramovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
Muxammadova Ozoda Muzrabovna	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
N. G. Pulatova	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Хожаметов Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	

O'G'IL BOLALARNI OILAVIY MUNOSABATLARGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Aripov Shokirjon Olimovich

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika kafedrası v,b dotsenti p.f.b.f.d (PhD)

ORCID 0000-0002-7703-0027

Raxmatillayeva Sug'diyona Mahammadjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika nazariyasi va tarixi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning nazariy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda oilaning ijtimoiy institut sifatidagi o'rnini, o'g'il bolalarda oilaviy mas'uliyat, axloqiy qadriyatlar, gender rollar hamda nikoh va ota-onalik munosabatlariga tayyorgarlikni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, pedagogik, psixologik va ijtimoiy yondashuvlar asosida tarbiyaviy jarayonning mazmuni, shakl va usullari aniqlangan.

Kalit so'zlar: o'g'il bolalar tarbiyasi, oilaviy munosabatlar, oilaga tayyorlash, nazariy asoslar, oilaviy qadriyatlar, ota-onalik, mas'uliyati, pedagogik, psixologik, yondashuv.

Abstract: This article highlights the theoretical foundations of preparing boys for family relationships. The study analyzes the role of the family as a social institution, as well as the issues of developing family responsibility, moral values, gender roles, and readiness for marriage and parenthood in boys. In addition, based on pedagogical, psychological, and social approaches, the content, forms, and methods of the educational process are identified.

Key words: upbringing of boys, family relationships, preparation for family life, theoretical foundations, family values, parenthood, responsibility, pedagogical approach, psychological approach.

Аннотация: В данной статье освещаются теоретические основы подготовки мальчиков к семейным отношениям. В исследовании проанализирована роль семьи как социального института, а также вопросы формирования у мальчиков семейной ответственности, нравственных ценностей, гендерных ролей и готовности к браку и родительству. Кроме того, на основе педагогических, психологических и социальных подходов определены содержание, формы и методы воспитательного процесса.

Ключевые слова: воспитание мальчиков, семейные отношения, подготовка к семейной жизни, теоретические основы, семейные ценности, родительство, ответственность, педагогический подход, психологический подход.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida oilaviy institutni rivojlantirish, milliy va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan holda uni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev tomonidan bu borada ilgari surilayotgan tashabbuslar oilaning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, mavjud muammolarni tizimli hal etish hamda davlat va jamoat tashkilotlari faoliyatini ushbu yo'nalishda muvofiqlashtirishga qaratilgan. Xususan, 2020-yil 18-fevraldagi PF-5938-son Farmon bilan jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berildi.

Globalashuv sharoitida o'g'il bolalar tarbiyasi dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biriga aylanmoqda. Chunki o'g'il bolalar tarixan oilaning tayanch ustuni sifatida qaralib kelgan. Oila esa jamiyatning eng muhim va barqaror ijtimoiy instituti bo'lib, insonning shaxs sifatida shakllanishida, uning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtirishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oila nafaqat yosh avlodni tarbiyalash muhitidir, balki kelajakdagi oilaviy munosabatlar, nikoh va ota-onalik mas'uliyatini shakllantirishning dastlabki bosqichi ham hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasi pedagogika, psixologiya va ijtimoiy fanlar kesishmasida o'rganiladigan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biridir. So'nggi yillarda ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar, gender rollarining qayta talqin qilinishi hamda yoshlar ongida oilaviy mas'uliyatga nisbatan munosabatlar

sabatning shakllanishi ushbu masalani yanada muhimlashtirmoqda. Shu bilan birga, o'g'il bolalarda oilaviy qadriyatlar, axloqiy tamoyillar va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish pedagogik va psixologik yondashuvlarni uyg'un holda qo'llashni talab etadi.

Tadqiqot doirasida oilaning ijtimoiy roli, o'g'il bolalarda oilaviy mas'uliyat va qadriyatlarni shakllantirish usullari, pedagogik va psixologik yondashuvlar, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyaviy jarayonning mazmuni va amaliy tavsiyalari ko'rib chiqiladi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda yoshlar orasida oilaga bo'lgan munosabatning shakllanishi ijtimoiy muhit, ta'lim va tarbiya jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir. Shu sababli ilmiy asoslangan yondashuvlar, tarbiyaviy dasturlar va oilaviy qadriyatlarni o'rgatish metodlari o'g'il bolalarni kelajakdagi mas'uliyatli oilaviy hayotga tayyorlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, mazkur masala nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy pedagogik va psixologik tavsiyalar asosida ham yoritiladi. Oila, maktab va jamiyat hamkorligining ahamiyati alohida ta'kidlanib, bu omil o'quvchilarda sog'lom oilaviy munosabatlarni shakllantirish, mas'uliyatni anglash va oilaviy qadriyatlarni qadrlashga xizmat qiladi.

Oila inson hayotidagi birinchi ijtimoiy muhit bo'lib, uning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar, ota-onaning tarbiyaviy yondashuvi va ijtimoiy qadriyatlarni yetkazish jarayoni bolaning kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. O'g'il bolalarda oilaviy mas'uliyatni shakllantirish, mehr-muhabbat va hurmat tuyg'ularini rivojlantirish, ularni kelajakda mas'uliyatli er va ota bo'lishga tayyorlash oilaning muhim vazifalaridan biridir.

Bundan tashqari, oilaviy qadriyatlarni shakllantirishda milliy va umuminsoniy an'analar uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Hurmat, saxovat, mehr-oqibat kabi qadriyatlar bolalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantiradi hamda ularni jamiyatda to'g'ri munosabatlar o'rnatishga tayyorlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilada tarbiyalangan bolalar kelajakda barqaror oilaviy munosabatlar qurishga, nikoh va ota-onalik mas'uliyatini anglashga ko'proq moyil bo'ladi.

Pedagogik va psixologik yondashuvlar o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash jarayonida o'zaro uyg'un holda qo'llaniladi. Pedagogik yondashuv bolalarga ijtimoiy rollarni o'rgatish, oilaviy vazifalarni tushuntirish hamda interaktiv metodlar orqali qadriyatlarni singdirishga xizmat qiladi. Jumladan, rolli o'yinlar, guruh mashg'ulotlari va simulyatsiyalar oilaviy rollarni o'zlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Psixologik yondashuv esa bolaning emotsional va ijtimoiy tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan. Bola oilaviy ziddiyatlarni boshqarish, ota-onaga yordam berish, mas'uliyatni his etish kabi ko'nikmalarni egallashi zarur. Shu bilan birga, psixologik yondashuv orqali o'z-o'zini anglash va o'zini boshqarish qobiliyatlari rivojlantiradi, bu esa kelajakdagi oilaviy munosabatlarning barqarorligini ta'minlaydi.

Oilaviy tayyorgarlikning amaliy jihatlari quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni singdirish (hurmat, mehr-oqibat, mas'uliyat);
- nikoh va ota-onalikka tayyorgarlik (oilaviy majburiyatlarni tushuntirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish);
- ijtimoiy va psixologik moslashuv (ziddiyatlarni hal etish, hissiy boshqaruv va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish);
- oila, maktab va jamiyat hamkorligini ta'minlash.

Amaliyotda ushbu yondashuvlar maktab darslari, tarbiyaviy mashg'ulotlar, guruh ishlari va oilaviy seminarlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Natijada o'g'il bolalar nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar.

Xulosa qilib aytganda, nazariy asoslar shuni ko'rsatadiki, o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni ota-ona, maktab va jamiyatning o'zaro hamkorligi asosida samarali tashkil etiladi. Tarbiyaviy jarayonda bolalarga oilaviy majburiyatlar, nikoh va ota-onalik mas'uliyati haqida tizimli bilim berish ularni kelajakdagi mas'uliyatli va barqaror oilaviy hayotga tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Meliboev D.H. maqolasi asosida o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning nazariy asoslari quyidagi muhim jihatlarni qamrab oladi: oilaviy muhitning shaxs tarbiyasidagi roli, psixologik tayyorgarlikning ahamiyati, pedagogik yondashuvlar hamda tarbiyaviy jarayonning tizimli-metodologik tashkil etilishi. Ushbu omillar ilmiy tadqiqotning amaliy bosqichida samarali metod va usullarni ishlab chiqish uchun mustahkam nazariy poydevor vazifasini bajaradi.

Tojyeva S.T. va hamkorlari ta'kidlaganidek, oilaviy tarbiya uslublari tarbiyaviy jarayonning mazmuni, yo'nalishi va metodlarini belgilovchi muhim pedagogik vositalardir. Oilada tarbiya jarayonida qo'llaniladigan

uslublar turlicha bo'lib, ular qatoriga qat'iy nazoratga asoslangan yondashuv, hissiy yaqinlik va qo'llab-quvvatlashga asoslangan uslublar, shuningdek, hamkorlik va muloqotga yo'naltirilgan yondashuvlar kiradi. Ushbu uslublarning har biri bolada turli ijtimoiy va axloqiy fazilatlarining shakllanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning oilaviy munosabatlarga tayyorgarlik darajasi ularning maktab va jamiyatdagi ijtimoiy moslashuviga bevosita ta'sir etadi. Shu bilan birga, oilaviy qadriyatlar, mehr-oqibat va o'zaro hurmatni shakllantirish orqali bolaning shaxsiy fazilatlarini izchil rivojlantiriladi.

Mazkur masala nafaqat ilmiy-nazariy jihatdan, balki amaliy hayot nuqtai nazaridan ham alohida ahamiyatga ega. Bolalarni erta yoshdan oilaviy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularda hurmat, mas'uliyat va o'zaro tushunish tuyg'ularini shakllantirish ularni kelajakda barqaror oilaviy hayotga tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Psixologik yondashuv bolani oilaviy munosabatlarga tayyorlashda alohida o'rin tutadi. Bolada hissiy o'zini boshqarish, ijtimoiy moslashuv, nikoh va mas'uliyatga oid tasavvurlarni shakllantirish orqali kelajakda barqaror oilaviy munosabatlarni rivojlantirish mumkin (Muratova, 2023; Toshtemirova, 2025).

Shuningdek, oilaviy tarbiya jarayonida bolaning o'z fikrini erkin ifodalash imkoniyatini ta'minlash muhim pedagogik shartlardan biri hisoblanadi. Faqat qat'iy nazorat yoki majburiy usullar bilan emas, balki hamkorlik va samarali muloqot asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni bolani kelajakdagi oilaviy hayotga yanada puxta tayyorlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy asoslar va ilmiy tadqiqotlar o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash jarayonini tizimli hamda ilmiy asoslangan tarzda tashkil etishga imkon beradi. Nazariy yondashuvsiz metodologik usullar yetarli darajada samarali bo'lmaydi, chunki bola nima uchun muayyan bilim va ko'nikmalar o'rgatilayotganini hamda bu qadriyatlarning hayotiy ahamiyatini to'liq anglamasligi mumkin.

Nazariy asoslar bo'limi o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash jarayonini ilmiy, psixologik, pedagogik va sotsiologik nuqtai nazardan izohlaydi. Ushbu bo'limni quyidagi kichik bo'limlarga ajratish mumkin:

1. Oilaviy munosabatlar nazariyasi

Oilaviy munosabatlarning psixologik va sotsiologik nazariyalari bolani oilaviy hayotga tayyorlashni tushinishda muhim metodologik asos hisoblanadi.

Murray Bowen tomonidan ishlab chiqilgan oilaviy tizim nazariyasiga ko'ra (1978), oila yaxlit tizim sifatida qaraladi va unda bolaning shaxsiyati hamda hissiy holati ota-ona bilan bo'lgan munosabatlarga chambarchas bog'liq. Shu nuqtai nazardan, o'g'il bola oiladagi rollarni kuzatadi, hissiy tajriba orttiradi va kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorgarlik ko'radi.

Salvador Minuchin tomonidan ilgari surilgan oilaviy tuzilma nazariyasi (1974) esa oilani ierarxik qatlamlarga ajratib, har bir a'zoning vazifalari va ular o'rtasidagi chegaralarni belgilaydi. Ushbu nazariya o'g'il bolalarning oilaviy rollarni anglashiga yordam beradi.

Mazkur nazariyalar asosida bola nafaqat ota-onaning xatti-harakatlarini kuzatadi, balki hissiy tajriba orqali ham oilaviy munosabatlarni o'zlashtiradi.

2. Psixologik nazariyalar

Psixologik nazariyalar bolaning shaxsiyati va ijtimoiy moslashuvini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Erik Erikson ning psixososial rivojlanish nazariyasi (1963) bolalik va o'smirlilik davrida identifikatsiya va o'zini anglash jarayonlariga alohida e'tibor qaratadi. O'g'il bolalar oiladagi rollarni o'zlashtirish orqali kelajakdagi er-xotin munosabatlariga tayyorlanadi.

Lev Vygotsky nazariyasiga ko'ra (1978), bola ijtimoiy muhit ta'sirida rivojlanadi. Ota-ona bilan muloqot jarayonida bola oilaviy qoidalar va qadriyatlarni o'zlashtiradi.

Shu bois psixologik tayyorgarlik nafaqat bilim berish, balki ijtimoiy va hissiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur.

3. Pedagogik nazariyalar

Pedagogik nazariyalar o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda tarbiyaviy yondashuv va metodlarni belgilaydi.

Maria Montessori ning pedagogik yondashuvi bola mustaqilligini rivojlantirishga, qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga hamda oilaviy vazifalarni o'rganishga imkon yaratadi (1967).

John Dewey ning tajribaviy ta'lim nazariyasi (1938) esa bolalarni real hayotiy vaziyatlar orqali o'qitishni asoslaydi. Ushbu yondashuv asosida o'g'il bolalar oilaviy konfliktlarni hal qilish, uy ishlarida ishtirok etish orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Pedagogik nazariyalar bolaning faol ishtiroki va amaliy tajribasini ustuvor deb bilib, oilaviy munosabatlarga tayyorlash jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

4. Ijtimoiy va madaniy nazariyalar

Oila va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushuntiruvchi nazariyalar ham muhim ahamiyatga ega.

Talcott Parsons ning oilaviy funksiyalar nazariyasiga ko'ra (1955), oila ikki asosiy funksiyani bajaradi: ijtimoiylashuv va hissiy qo'llab-quvvatlash. O'g'il bolalar oiladagi rollarni o'zlashtirish orqali ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni egallaydi.

Geert Hofstede ning madaniyat nazariyasi (2001) esa turli jamiyatlarda oilaviy qadriyatlarning shakllanish xususiyatlarini tushuntiradi. Bu yondashuv o'g'il bolalarga milliy va global qadriyatlarni anglash imkonini beradi.

Shu asosda o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni nafaqat oilaviy tajriba, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda ham amalga oshirilishi lozim.

5. Nazariy asoslarning umumiy xulosasi

Yuqoridagi nazariyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- oilaviy nazariya – oiladagi rollarni kuzatish va hissiy tajriba orqali o'rganish;
- psixologik nazariya – shaxsiy identifikatsiya va ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish;
- pedagogik nazariya – amaliy faoliyat orqali bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash;
- ijtimoiy-madaniy nazariya – oilaviy qadriyatlarni jamiyat va madaniyat kontekstida o'zlashtirish.

Umuman olganda, nazariy asoslar o'g'il bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda mustahkam poydevor vazifasini bajaradi hamda ularning nafaqat bilim, balki hissiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi global o'zgarishlar sharoitida o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash murakkab va ko'p qirrali pedagogik-psixologik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat nazariy bilimlarni egallashni, balki psixologik, hissiy hamda ijtimoiy tayyorgarlikni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi.

Nazariy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bola oiladagi ijtimoiy rollarni kuzatish, pedagogik yondashuvlar asosida amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish hamda madaniy kontekstni anglash orqali kelajakda mas'uliyatli va barqaror oilaviy hayotga tayyorlanadi.

Shu bois, o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash jarayoni tizimli, uzluksiz va ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi 2020-yil 18-fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-sonli farmoni. <https://lex.uz>
2. Muxamadiyev, X. (2024). Oilaviy bolalar uylaridagi tarbiyalanuvchilarni oilaviy hayotga tayyorlash.
3. Ismoilov, S. D. (2025). Oilada bolalarni milliy qadriyatlar asosida munosabatlari. *Fergana Method Journal*.
4. Muratova, Sh. N. (2023). Psychological approach to preparing boys for family life. *European Science Journal*.
5. Fayziyeva, N. (2024). Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammolari. *PresEdu Journal*.
6. Toshtemirova, N. I. (2025). Maktab o'quvchilarining oilaviy munosabatlar to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlari. *InLibrary*.
7. Pedagogika ensiklopediya. I jild / tuzuvchilar: jamoa. // Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 320 b.
8. Xayrullayev M. O'tmish mutafakkirlari ta'lim-tarbiya haqida / Xalq pedagogikasi – inson kamolotining asosi. 1 -kitob. T.: O'zPFITI, 1992. -110 b.
9. https://pikabu.ru/story/sotsialnaya_filosofiya_xviii_veka_zhanzhak_russo_6544057
10. Aripov Sh.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik tizimi// pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)... dis. – Farg'ona, 2023. 133 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.